
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 004.415.2

DOI 10.5281/zenodo.19326856

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ С ДОВЕРЕННОСТЯМИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

KEY CONSIDERATIONS IN DRAFTING TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM SUPPORTING POWER OF ATTORNEY LIFECYCLE MANAGEMENT IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

ФИЛАТОВА КСЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».*

FILATOVA KSENIA EVGENEVNA,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “MIREA –
Russian Technological University”.*

*Научный руководитель: Ивахник Дмитрий Евгеньевич,
кандидат экономических наук, доцент,*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».*

Scientific supervisor: Ivakhnik Dmitry Evgenievich,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “MIREA –
Russian Technological University”.*

В статье исследуется проблема формирования технического задания на разработку системы управления доверенностями в строительных организациях. Также автором рассматривается процесс проектирования программного обеспечения для автоматизации документооборота. Применялись методы анализа бизнес-процессов, моделирования в BPMN 2.0. Рассматриваются требования отрасли к юридической документации, интеграции с реестрами, автоматизации контроля сроков. Основными выводами являются необходимость учёта требований ФНС, важность интеграции с корпоративными системами, критичность мониторинга жизненного цикла доверенностей. Выявлено, что строительные компании требуют специализированных решений из-за объёма документооборота и юридических рисков.

This article examines the development of a technical specification for a power of attorney management system for construction companies. The author also examines the process of designing software for document automation. Business process analysis and BPMN 2.0 modeling were used. Industry requirements for legal documentation, integration with registries, and automated deadline monitoring are discussed. Key findings include the need to consider Federal Tax Service requirements, the importance of integration with corporate systems, and the criticality of power of attorney lifecycle monitoring. It is also found that construction companies require specialized solutions due to the volume of document flow and legal risks.

Ключевые слова: информационная система, обращение с доверенностями, строительная организация, техническое задание, автоматизация документооборота, юридические риски, бизнес-процессы, интеграция систем, машиночитаемые доверенности.

Key words: information system, power of attorney management, construction company, technical specification, document flow automation, legal risks, business processes, system integration, machine-readable powers of attorney.

В современных условиях цифровизации бизнес-процессов строительные организации сталкиваются с необходимостью оптимизации юридически значимого документооборота. Особую категорию документов составляют доверенности, обеспечивающие полномочия представителей компании при совершении сделок с недвижимостью и взаимодействии с государственными органами [8]. Специфика строительной отрасли характеризуется высоким объёмом оформляемых доверенностей, что обусловлено множественностью проектов и сложной организационной структурой холдингов [6].

Актуальность исследования определяется возрастающими требованиями регуляторов к обороту доверенностей, включая внедрение машиночитаемых форм и обязательную регистрацию в реестре Федеральной налоговой службы (ФНС) [9]. Ошибки в оформлении полномочий могут привести к судебным спорам и финансовым потерям, что критично для девелоперских компаний.

Целью данной статьи является выявление особенностей формирования технического задания на разработку системы поддержки управления доверенностями в строительных организациях с учётом отраслевой специфики.

Анализ деятельности типовой строительной организации выявил характеристики, влияющие на требования к информационной системе: высокая интенсивность документооборота, распределённая организационная структура и жёсткие регуляторные требования [4].

Детальный анализ текущего состояния бизнес-процесса обращения с доверенностями позволил выявить критический разрыв между требуемым уровнем юридической безопасности и фактическими возможностями типовых систем документооборота. На этапе инициации заявки отсутствует возможность гибкой настройки правил валидации входных данных, что приводит к возвратам документов на доработку. Согласование выдачи доверенности осуществляется вручную: юрист самостоятельно определяет перечень согласующих лиц на основе регламентов.

При формировании текста доверенности сотрудники вынуждены вручную копировать реквизиты из заявки в текстовый шаблон, что повышает вероятность опечаток. В случае оформления машиночитаемых доверенностей подбор кодов полномочий для передачи сведений в ФНС выполняется вручную без поддержки автоматизированных справочников.

Функциональные ограничения платформы приводят к формированию узких мест на каждом этапе жизненного цикла документа. Внедрение специализированной системы поддержки обращения с доверенностями позволит оптимизировать и автоматизировать

ключевые этапы. Модель бизнес-процесса после реинжиниринга представлена на рис. 1–3 [3; 5; 7].

Рис. 1. Процесс обращения с доверенностями в нотации BPMN 2.0 TO-VE, часть 1

Рис. 2. Процесс обращения с доверенностями в нотации BPMN 2.0 TO-VE, часть 2

Рис. 3. Подпроцесс согласования выдачи доверенности в нотации BPMN 2.0 TO-VE

Обеспечение перехода от текущего состояния бизнес-процесса к целевой модели требует формализации потребностей юридического департамента в виде структурированного перечня функциональных требований. Устранение выявленных в ходе предпроектного обследования разрывов возможно посредством внедрения специализированного программного решения, архитектура которого должна соответствовать специфике документооборота строительной организации [2]. Функциональные требования определяют конкретные действия, которые система должна выполнять для поддержки бизнес-процессов управления доверенностями, обеспечивая минимизацию операционных рисков и соответствие регуляторным нормам. Ниже представлен перечень требований, сгруппированных по модулям проектируемой информационной системы в соответствии с выбранной инкрементальной моделью жизненного цикла [1].

Модуль реестра и мониторинга жизненного цикла доверенностей отвечает за централизованное хранение сведений и контроль актуальности. Критичные требования:

1. Система должна вести единый реестр доверенностей с возможностью фильтрации по статусу, сроку действия и ответственному лицу.
2. Система должна обеспечивать рассылку уведомлений юристу и заявителю за 14 рабочих дней до истечения срока действия.
3. Система должна предусматривать отслеживание событий, влияющих на действительность доверенности, включая увольнение или смерть представителя.

Модуль управления заявками и валидации данных отвечает за первичный прием запросов. Критичные требования:

1. Система должна реализовывать автоматическое заполнение реквизитов заявителя и представителя данными из интегрированных систем учета персонала.
2. Система должна проверять соответствие введенных данных форматам ИНН и паспортных данных перед отправкой заявки на согласование.
3. Система должна реализовывать функцию проверки уникальности заявки для предотвращения дублирования запросов.

Модуль маршрутизации процесса согласования отвечает за движение документа по ин-

станциям. Критичные требования:

1. Система должна автоматически формировать маршрут согласования на основе типа доверенности.

2. Система должна реализовывать динамическое включение дополнительных согласующих лиц при выявлении повышенных рисков.

3. Система должна реализовывать механизм эскалации задач при превышении нормативного времени нахождения документа у согласующего.

Модуль генерации документов и работы с шаблонами отвечает за автоматическое формирование текстов. Критичные требования:

1. Система должна генерировать текст доверенности путем подстановки данных из заявки в защищенные шаблоны документов.

2. Система должна реализовывать справочник кодов полномочий для автоматического формирования машиночитаемых доверенностей согласно требованиям ФНС.

3. Система должна обеспечивать версию шаблонов документов с возможностью отката к предыдущим редакциям.

Модуль интеграции и внешнего взаимодействия отвечает за обмен данными. Критичные требования:

1. Система должна иметь API для отправки запросов в смежные ИС.

2. Система должна реализовывать интеграцию с сервисом ФНС для автоматической регистрации машиночитаемых доверенностей.

3. Система должна поддерживать массовую рассылку уведомлений третьим лицам об отзыве или прекращении действия доверенностей.

Модуль отчетности и аналитики отвечает за формирование статистических данных. Критичные требования:

1. Система должна формировать стандартные отчеты по количеству активных, просроченных и отозванных доверенностей.

2. Система должна реализовывать дашборды для визуализации нагрузки на юристов и времени прохождения этапов согласования.

3. Система должна обеспечивать возможность выгрузки отчетных данных в форматы PDF и Excel.

Сравнительный анализ архитектурных вариантов информационной системы представлен в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ архитектурных вариантов информационной системы

Критерий сравнения	Монолитная архитектура	Микросервисная архитектура	Событийно-ориентированная (BPM-centric)
Сложность разработки	Низкая на старте, высокая при росте	Высокая	Средняя
Масштабируемость	Вертикальная	Горизонтальная	Гибридная
Поддержка инкрементального внедрения	Низкая	Высокая	Высокая
Интеграция с текущим ландшафтом	Требует коннекторов	Требует шлюзов	Нативная через BPMN 2.0
Отказоустойчивость	Низкая	Высокая	Высокая
Прозрачность бизнес-процессов	Низкая	Средняя	Высокая

По итогам сравнительного анализа событийно-ориентированная архитектура с использованием BPM-движка является наиболее предпочтительной [10]. Такой выбор обусловлен необходимостью обеспечения гибкости изменений регламентов без модификации программного кода. Ядром системы выступает BPM-движок, отделяющий логику маршрутизации задач от функциональных модулей, что позволяет адаптировать процессы согласования под изменяющиеся требования регуляторов в режиме реального времени. Хранение структурированных данных организовано в реляционной СУБД, обеспечивающей целостность транзакций и надежность хранения юридически значимой информации. Разделение компонентов на независимые сервисы, взаимодействующие через API-шлюз, гарантирует отказоустойчивость и возможность масштабирования отдельных узлов обработки нагрузки.

Развертывание системы осуществляется в контейнеризированной среде внутри защищенного частного облака, что соответствует требованиям безопасности строительной организации к размещению конфиденциальных данных. Интеграционный контур предусматривает использование защищенных каналов связи для обмена данными с корпоративными системами учета и государственными реестрами. Такая архитектура поддерживает инкрементальное внедрение функциональных модулей без остановки эксплуатации, позволяя наращивать производительность горизонтально при увеличении объема документооборота. Высокая доступность системы обеспечивается автоматическим масштабированием ресурсов в периоды пиковых нагрузок, характерных для отчетных периодов строительной отрасли.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить ключевые особенности формирования технического задания на разработку системы поддержки управления доверенностями в строительных организациях. Специфика отрасли требует учёта высокого объема документооборота, жестких регуляторных требований и критичности сроков согласования документов.

В результате определено, что наиболее эффективным подходом является использование событийно-ориентированной архитектуры с BPM-движком. Интеграция с корпоративными системами учета и государственными реестрами позволяет исключить ручное дублирование данных и снизить операционные риски. Вкладом автора является разработка структурированного перечня функциональных требований, адаптированных под специфику строительной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов Д.В., Субботина Н.О. Управление жизненным циклом информационных систем. Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2024. 163 с.
2. Власова Д.Р., Мазанкова Т.В. Проблемы организации документационного обеспечения в строительных предприятиях // Ученые заметки ТОГУ. 2025. №1. С. 81–89.
3. Громов А.И., Фляйшман А., Шмидт В. Управление бизнес-процессами: современные методы. Москва: Юрайт, 2021. 367 с.
4. Зима А.А., Касимова Ю.Н. Инновационная деятельность строительной организации // Вестник науки. 2024. №12 (81). С. 38–45.
5. Ивахник Д.Е. Конкурентоспособность бизнес-процессов предприятия: понятие и метод оценки // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2022. № 1(33). С. 5–15.
6. Пластовец С.А. Машинночитаемые доверенности в сфере долевого строительства // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2024. №8 (96). С. 67–70.
7. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение и управление. Москва: Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2012. 477 с.
8. Савина В.Н. Доверенность. Форма и виды доверенности // Вестник науки. 2020. №2 (23). С. 127–133.

9. Съедин Т.Я. Проектирование и создание модуля управления машиночитаемыми доверенностями в государственных информационных системах // Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы. Сборник статей по материалам XII Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2025. С. 27–30.

10. Якубов М.С., Худойбердиев Р.Ф., Юлдашов Р.Х. Системы управления бизнес-процессами предприятия на основе программных средств // Universum: технические науки. 2025. №12 (141). С. 28–36.

Поступила в редакцию: 24.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Филатова К. Е., 2026.